

NAUČNA KONFERENCIJA
“RAZVOJ ODNOSA ČOVJEK-SREDINA KROZ PRIZMU EKOLOŠKE
PEDAGOGIJE I PSIHOLOGIJE”

pg. 225-234

**RAZVOJ EKOLOŠKE SVIJEŠTI DJECE PREDŠKOLSKOG
UZRASTA U SANDŽAKU**

Muzafer Hadžić

Doktorand na Evropskom univerzitetu Brčko distrikta
muzafer.hadzic@hotmail.de

Apstrakt

Ekološko vaspitanje i obrazovanje su ključni za razvoj svesti o zaštiti životne sredine, posebno u ranom detinjstvu, kada deca razvijaju osnovne navike i vrednosti. Kroz usmerene aktivnosti, deca predškolskog uzrasta mogu da razviju osećaj odgovornosti prema prirodi i postanu svesna važnosti očuvanja okoline. Jedan od glavnih ciljeva ekološkog vaspitanja jeste razvijanje ekološke empatije – osećaja povezanosti sa prirodom i odgovornosti za njen opstanak. Ekološko vaspitanje i obrazovanje se javlja kao neophodan faktor društvenih procesa, uvrštavajući temeljne ekološke vrijednosti i znanja u vaspitno-obrazovni sistem, i na taj način mijenjajući sveukupno ljudsko ponašanje u cilju održivog razvoja i suživota. Upravo na tim osnovama se zasniva proces vaspitanja i obrazovanja za zaštitu životne sredine. U svojoj suštini, taj proces zagovara zdraviji životni prostor i ljepši i zdraviji život. U Sandžaku predškolakim ustanovama se pridaje važnost razvoju ekološke svijesti kod djece, kroz razne aktivnosti, dok u osnovnoj školi učenici stiču ekološka znanja kroz predmete “Svijet oko nas”, i “Priroda”, “Biologija”, a od nedavno i predmet koji je fakultativnog karaktera “Zaštita životne sredine.” Što se tiče srednjih škola, u obrazovnom sistemu u dobar dio škola veoma mali broj predmeta je zastupljen a koji je u vezi za zaštitom životne sredine. Pokazaćemo i na primjeru dvije predškolske ustanove, jednu iz urbanog dijela a jednu iz ruralnog kako se vrše aktivnosti poput (ne)gajenja biljaka ili (ne)brige o životnoj sredini i okolini.

***Ključne riječi:** životna sredina, ekologija, ekološko vaspitanje i obrazovanje, školsko/institucionalno obrazovanje, vaninstitucionalno obrazovanje, ekološka svijest.*

**DEVELOPING ECOLOGICAL AWARENESS OF
PRESCHOOL CHILDREN FROM SANJAK**

Abstract

Environmental upbringing and education are crucial for the development of environmental awareness, especially in early childhood, when children develop basic habits and values. Through directed activities, preschool children can develop a sense of responsibility towards nature and become aware of the importance of preserving the environment. One of the main goals of environmental education is the development of ecological empathy - a sense of connection with nature and responsibility for its survival. Ecological upbringing and education appears as a necessary factor in social processes, incorporating basic ecological values and knowledge into the educational system, and thus changing overall human behavior with the aim of sustainable development and coexistence. It is precisely on these foundations that the process of upbringing and education for environmental protection is based. In its essence, this

process advocates a healthier living space and a more beautiful and healthy life. In Sandžak preschool institutions, importance is attached to the development of environmental awareness in children, through various activities, while in elementary school, students acquire ecological knowledge through the subjects "The World Around Us", "Nature", "Biology", and more recently, the optional subject "Environmental Protection". As far as high schools are concerned, in the education system, in a good part of the schools, a very small number of subjects related to environmental protection are represented. We will also show on the example of two preschool institutions, one from the urban part and one from the rural part, how activities such as (not) growing plants or (not) caring for the environment and the environment are carried out.

Keywords: *environment, ecology, environmental upbringing and education, school/institutional education, non-institutional education, environmental awareness.*

UVOD

Ekološka kriza kao fenomen prije samo pedeset godina nije bila ni na vidiku istorijskog horizonta, a danas predstavlja veliki svjetski problem. Ali ta ekološka kriza nije stvar samo 20. vijeka i plod tehnokratske i tehnocentrične civilizacije, nego je ona i plod čovjekovog duhovnog pada i krize morala.

Ekološka kriza je naš globalni problem, koji se za razliku od ostalih problema, tiče svih nas i to bez obzira gdje živimo, kojoj klasi ili vjeri pripadamo jer, to nije problem koji je samo u vezi sa blagostanjem već je i u direktnoj vezi sa samim opstankom ljudskog roda. Posljednjih dvadesetak godina ekologija i zaštita životne sredine doživljavaju nagli procvat.

Razlog za ovakav ubrzani razvoj leži u činjenici da je pod čovjekovim uticajem došlo do globalnih promjena uslova života na Zemlji koji prijete opstanku čovječanstva. S jedne strane, industrijalizacija omogućava poboljšanje životnog standarda velikog broja ljudi na Zemlji ali s druge strane negativno utiče na kvalitet životne sredine i zdravlje čovjeka.

Čovjek je konačno shvatio da je pitanje dalje strategije opstanka drugačiji odnos prema životnoj sredini. U suštini, ekološka kriza je samo nerazdvojni dio velikih civilizacijskih zbivanja. Djeca postepeno shvataju značaj zdravog načina života u skladu sa svojim potrebama. Ona se u socijalnoj mikrosredini, porodici, predškolskoj ustanovi i školi postepeno uvode u obavljanje određenih aktivnosti i dužnosti u održavanju čistoće, uređenju prostora i obavljanju raznih društveno-korisnih aktivnosti i zdravog odnosa prema životnoj sredini.

Ekološko obrazovanje ima poseban značaj najviše kod mladih, jer su iskustva drugih zemalja pokazala da se edukacijom mladih još od najranijeg uzrasta formira neophodan nivo ekološke svijesti, a jedini strateški pouzdan način zaštite životne sredine za naredne generacije je formiranje ekološki obrazovane i odgovorne populacije koja je svjesna neophodnosti očuvanja životne sredine.

FORMIRANJE EKOLOŠKE SVIJESTI

Većina današnjih psihologa pod pojmom svijesti podrazumijeva uvid u sebe i u okolinu (Myers, 1998., str.3). Svijest je naša integrisana spoznaja vanjskog svijeta, našeg tijela i procesa u našem umu, i zavisna je o integrisanim predstavama višeg reda koje se odnose kako na naše unutrašnje tako i na vanjske percepcije (Hobson & Stickhold, 1995).

Ekološka svijest je duhovna dimenzija ekološke kulture i obuhvata stečena znanja i navike, usvojene vrijednosti, stavove i uvjerenja, prihvatanje normi o tome šta je u prirodnoj i društvenoj sredini zdravo i kvalitetno, a šta nije, na koji način se u postojećim uslovima može poboljšati svijest i kvalitet života ljudi (Šušnjić, 1998, str. 312).

Na formiranje ekološke svijesti današnjeg savremenog čovjeka, djeluje čitav niz faktora. Neki od njih su; nauka, obrazovanje i vaspitanje, praktična aktivnost na otklanjanju nepovoljnih ekoloških situacija i mnogi drugi faktori.

Ekološko vaspitanje i obrazovanje ne bi moglo da se tumači kao neka „nadgradnja nad obrazovanjem, uopšte, već je ono dio obrazovanja neophodnog savremenom čovjeku. U osnovi ovo znači inkorporiranje ekoloških aspekata u sistem obrazovanja uopšte (Prodanović, 1995., str.104).

Na međunarodnom nivou, u nizu skupova i konferencija, održanih pod pokroviteljstvom UESCO i UNEP-a (1975, 1977, 1987), kao značajni ciljevi ekološkog vaspitanja i obrazovanja su postavljeni;

1. Predočavanje kompleksnosti okoline;
2. Razvoj nacionalne svijesti o značaju okoline za društveni razvoj;
3. Saznanje o ekonomskoj politici i ekološkoj povezanosti svijeta.

Opšti ciljevi ekološkog vaspitanja i obrazovanja, svode se na to da učenici, treba da steknu osnovna znanja o stanju životne sredine i procesima koji je otežavaju, da se razvije njihov pravilan i kulturni odnos prema objektima prirode i da se obezbijedi njihovo lično i aktivno učešće na zaštiti ekoloških vrijednosti.

Pojedinca je potrebno učiniti osjetljivim i kompetentnim subjektom za očuvanje životne sredine, čiji će postupci biti rezultat unutrašnje motivacije.

Posebno je važno da li pojedinac sebe smatra odgovornim za zaštitu i očuvanje životne sredine ili ekološke situacije i da ih ne doživljava kao nešto otuđeno, kao

obavezu organa, institucija, kolektiva, preduzeća, inspekcije i sl. (Kundačina, 1998., str.45).

Krajnji cilj ekološkog vaspitanja i obrazovanja treba postaviti da sama ličnost dosegne ekološku vaspitanost, neophodnu da bi se moglo pravilno odnositi prema životnoj sredini.

Stepen ekološkog vaspitanja i obrazovanja ličnosti „izražava se time koliko ta ličnost zna, može i hoće da aktivno učestvuje u zaštiti životne sredine. Od izgrađenosti tih kvaliteta ličnosti zavisi odnos prema životnoj sredini u svakodnevnim situacijama— (Kundačina, 1998., str.30).

Socijalni faktori se smatraju najvažnijim faktorima koji utiču na ekološko vaspitanje i obrazovanje učenika, a to su pored neposrednog okruženja „... porodica, susjedstvo, predškolska ustanova, škola, vršnjaci, vannastavni i vanškolski oblici slobodnih aktivnosti, mas-mediji i dr. (Kundačina, 1998., str. 49).

Razvijanje ekološke svijesti kod mladih je preduslov aktivnijeg bavljenja ekologijom u budućnosti jer živjeti u zdravoj i nezagađenoj sredini jedno je od osnovnih ljudskih prava.

OSNOVNI ELEMENTI EKOLOŠKE SVIJESTI

Osnovni elementi ekološke svijesti su; ekološko znanje, vrednovanje ekološke situacije i ekološko ponašanje.

Ekološko znanje predstavlja osnovni element ekološke svijesti. Riječ je o (sa)znanju o ograničenosti prirodnih resursa i potrebi uspostavljanja novog sistema vrijednosti između prirodnih i društvenih sistema, o uzrocima i posljedicama narušavanja ekološke ravnoteže i potrebe utvrđivanja nove globalne strategije društvenog razvoja. Elementi ekološke svijesti su i znanja o uzrocima i pojavnim oblicima narušavanja ekološke ravnoteže i mogućnostima djelovanja na njih. Učenici u školama stiču osnovna znanja o: prirodnim procesima koji objezbjeđuju postojanost prirode u okvirima biosfere, protivrječnostima između prirode i društva, humanizaciji životne sredine, ciljevima, sredstvima i mogućnostima zaštite životne sredine.

Vrednovanje ekološke situacije je drugi konstitutivni element ekološke svijesti. On je određen sistemom vrijednosti društva odnosno konkretne društvene grupe u kojoj se razvija društvena svijest. U životnoj sredini uvijek ima i neekološkog u mišljenjima, shvatanjima i ponašanjima što negativno utiče na učenike. Njih treba osposobljavati za opažanje ugroženosti životne sredine. Sposobnost vrednovanja ekološke situacije zavisi od znanja, iskustva i kognitivnih sposobnosti. Takođe, učenike treba osposobljavati i da kritički procjenjuju sastav životne sredine u konkretnim slučajevima, da vrednuju postupke drugih prema životnoj sredini, da shvataju i primjenjuju zahtjeve ekološki odgovornog ponašanja prema svim elementima životne sredine.

Ekološko ponašanje je treći bitan element ekološke svijesti. Ekološka svijest nije samo znanje pojedinca i grupa o ekološkim problemima i vrednovanje ekološke situacije već i angažovanje u konkretnim uslovima i situacijama. Ekološko ponašanje je uslovljeno i osobinama ličnosti. Ekološka svijest doprinosi koncipiranju i ostvarivanju ekološke politike. Sa razvojem ekoloških navika smanjuje se potreba za djelovanje administrativnim putem. Na ekološku svijest i ekološke navike utiču i individualno i kolektivno iskustvo ljudi.

ŠKOLA KAO FAKTOR RAZVOJA EKOLOŠKE SVIJESTI

Škola je osnovni faktor vaspitanja i obrazovanja uopšte. Predstavlja značajan faktor u razvoju i formiranja ličnosti pojedinaca i uz porodicu je najvažniji element vaspitanja. Školska sredina ima moć da najneposrednije i najsvestranije doprinese da se mladi vežu za društvenu zajednicu svojevoljno i bez prinude.

Škola svojim programima, sadržajima i svojom organizacijom predstavlja faktor razvoja ekološke svijesti i kulture učenika. To znači da moramo pronaći najbolje moguće nastavne programe, udžbenike, osposobiti nastavnike i predavače u školama, uvesti vannastavne aktivnosti, javnu kulturu... odnosno, unaprijediti, poboljšati, prilagoditi sam školski ambijent u cilju razvoja ekološke svijesti i ekološkog vaspitanja od najranijeg uzrasta.

Navikavanje na ekološko ponašanje ostvaruje se u zajednici sa drugim osobama. Najpovoljnije vrijeme formiranja ekoloških navika je u najranijem uzrastu. Ekološka svijest kod djece i omladine se razvija u procesu vaspitanja i obrazovanja, a među najvažnijim faktorima razvijanja ekološke svijesti ima škola. Samo zdrava i ekološki obrazovna okolina može da omogući zdrav opstanak budućih generacija.

EKOLOŠKO VASPITANJE I OBRAZOVANJE ZA RAZVOJ EKOLOŠKE SVIJESTI KOD DJECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA U SANDŽAKU, SA POSEBNIM OSVRTOM NA NOVI PAZAR

Ekološko vaspitanje i obrazovanje za razvoj ekološke svijesti kod djece predškolskog uzrasta u Sandžaku obuhvata različite aspekte koji su ključni za formiranje svijesti o zaštiti životne sredine. Evo nekoliko elemenata koji se često ističu:

- 1. Praktične aktivnosti:** Uključivanje djece u praktične aktivnosti, kao što su sadnja drveća, briga o biljkama i uređenje prostora oko vrtića, pomaže im da razviju osjećaj odgovornosti prema prirodi.
- 2. Edukativni programi:** Organizovanje radionica i edukativnih programa koji se fokusiraju na teme kao što su reciklaža, očuvanje vode i zaštita životinja, može doprinijeti razumijevanju važnosti očuvanja životne sredine.
- 3. Igra i kreativnost:** Kroz igru i kreativne aktivnosti, deca mogu učiti o prirodi i ekološkim pitanjima na zabavan i angažovan način. Uključivanje umjetnosti, muzike i drame može dodatno motivisati djecu.

4. **Podsticanje kritičkog mišljenja:** Učenje djece da postavljaju pitanja i razmišljaju o ekološkim problemima pomaže im da razviju kritičko mišljenje i prepoznaju svoj ulogu u rješavanju tih problema.

5. **Sarađivanje sa zajednicom:** Uključivanje porodica i lokalne zajednice u ekološke projekte može dodatno osnažiti ekološku svijest i odgovornost, kao i pomoći u povezivanju djece sa njihovim okruženjem.

6. **Pristup prirodi:** Organizovanje izleta u prirodu i omogućavanje djece da istražuju prirodne prostore doprinosi razvoju emocionalne veze sa okruženjem.

U Sandžaku, gdje je priroda bogata i raznolika, ovi elementi mogu biti posebno efikasni u oblikovanju ekološke svesti kod najmlađih.

Nekoliko akcija i manifestacija održanih u Novom Pazaru

Zavod za javno zdravlje Novi Pazar prizdružio se velikoj ekološkoj akciji čišćenja Grada Novog Pazara. Ovoga dana na različitim mjestima okupio se veliki broj djece predškolskog uzrasta i odraslih a sve u cilju čišćenja grada poslije padavina koje su obeležile ovu zimu. U isto vrijeme bila je želja organizatora da podigne svijest građanima o značaju pravilnog odlaganja, transporta i deponovanja otpada.

U sklopu ekološke akcije o opasnostima od požara i preventivnom delovanju Odred izviđača "Sandžak" i predstavnici lokalne samouprave zajedno su organizirali akciju čišćenja na izletištu "Borići". U sklopu proslave Dana grada osim čišćenja, organizovano je i predavanje o uzrocima šumskih požara. Ovo predavanje imalo je za cilj da pokaže kako treba da volimo i čuvamo svoj grad. Akciju i predavanje podržali su Nacionalni demokratski institut i KC "Damad".

Ekološka udruženja i eko akcije

Ekološka udruženja u Novom Pazaru organizovala su Eko akciju. Cilj akcije bio je da se što više mladih uključi, kako bi ih naučili od "malih nogu" kako se brine o životnoj sredini, a pod sloganom: "Korjenite promjene počinju od mladih". Mladi su pokretačka snaga društva i oni su ti koji mogu da naprave korjenite promjene naročito u oblasti ekologije i zaštite životne sredine, smatraju predstavnici udruženja iz Novog Pazara čiji je rad usmjeren na ekološko buđenje mladih.

Jedan od osnivača udruženja "Mladi za održivi Novi Pazar" Samed Suljić rekao je da su tokom prethodne dvije godine kroz edukacije, aktivizam i volonterizam radili na podizanju svijesti mladih o značaju očuvanja zdrave životne sredine. "Buduće generacije koje dolaze nosioci su korjenitih promjena i mi smo kroz brojne tribine, edukacije i akcije pokušali da mijenjamo njihovu svijest po ovom pitanju. Naš plan je da onog trenutka kada vidimo da je svijest mladih na zavidnom nivou napravimo konkretne promjene i stanemo na put svima onima koji zagađuju našu životnu sredinu", naveo je Suljić (2024).

Predsjednik nevladine organizacije "Mijenjamo Novi Pazar" Alija Madžović, čiji su se članici udružili iz ljubavi prema promjeni i želji da riješe neke od brojnih ekoloških

problema u gradu, smatra da su mladi sve više svjesni višestrukih problema u životnoj sredini. "Mladi su itekako postali svjesni ekoloških problema koji nas okružuju, a svjesni su i da je sistem zakazao po pitanju mnogih stvari, i da su oni ti koji mogu i treba da preuzmu stvar u svoje ruke. Svijest o tome svakako nije dovoljna, već je mladima potrebna podrška i grada ali i brojnih institucija", naveo je Madžović.

Udruženje "Mladi za održivi Novi Pazar" je tokom protekle godine organizovalo nekoliko projekata među kojima su "Čuvajmo planetu jer nemamo planetu B", i "Lov na plastiku".

Organizacija "Mijenjamo Novi Pazar" u septembru 2023. organizovala Ekološki festival Novom Pazaru, na kojem su osim velikog broja mladih, učestvovali ambasadori EU i nekoliko država, ministri i funkcioneri lokalne samouprave.

Inicijativa ‘Za zdrav Novi Pazar’ organizovala sadnju 500 sadnica smrče na Rogozni

Grupa građana „Za zdrav Novi Pazar“ sproveda je akciju sadnje 500 sadnica smrče na planini Rogozni, ističući značaj očuvanja ovog prirodnog bisera za grad i njegovu okolinu. Akcija, koja je okupila predškolce, osnovece, ekološke aktiviste, ljubitelje prirode i lokalne volontere, osmišljena je kako bi se ukazalo na važnost zaštite planine Rogozne i podstaklo građanstvo na aktivnije učešće u očuvanju životne sredine. Predstavnici grupe „Za zdrav Novi Pazar“ istakli su da Rogozna, osim što predstavlja prirodno stanište mnogobrojnih biljnih i životinjskih vrsta, ima ključnu ulogu u očuvanju klimatske stabilnosti i ekološke ravnoteže u regionu. Sadnja je protekla uz podršku lokalnih aktivista koji su se okupili kako bi zajedničkim snagama zasadili mladice smrče. Volonteri su pokazali veliko interesovanje i entuzijazam, a organizatori su istakli važnost nastavka sličnih inicijativa. „Pozivamo sve građane da nam se pridruže u narednim akcijama kako bismo zajedno doprinijeli očuvanju Rogozne, planine koja je od izuzetne važnosti za Novi Pazar i njegovu budućnost“, poručili su iz grupe „Za zdrav Novi Pazar“.

Međutim, istovremeno s ovom inicijativom, javnost se suočava s prijetnjom koja dolazi od planiranog otvaranja rudnika zlata na Rogozni. Stručnjaci i ekolozi upozoravaju da bi rudarska eksploatacija mogla imati ozbiljne posledice po životnu sredinu, uključujući zagađenje vazduha, vode i tla. Takođe, postoji opasnost od uništavanja lokalne flore i faune, što bi moglo trajno narušiti ekosistem ove planine. Ova akcija nije samo čin, već apel za promjenu prioriteta i borbu za očuvanje prirode u vremenu kada su pritisci industrijskih projekata sve izraženiji, ističu iz ove inicijative.

Saradnja KP „Čistoća” i Predškolske ustanove “Mladost“

Javno komunalno preduzeće “Gradska čistoća” doniralo je šest kompostera Predškolskoj ustanovi “Mladost” u okviru inicijative za podizanje ekološke svijesti i promovisanje održivog razvoja kod najmlađih. Ova donacija ima za cilj da djeci pruži priliku da se kroz praktičan rad upoznaju sa procesom reciklaže organskog otpada i značajem kompostiranja za očuvanje životne sredine. Ekolog JKP “Gradska čistoća”

Emina Đerlek Đerković istakla je važnost uključivanja predškolskih ustanova u ovakve projekte, naglasivši da je od ranog uzrasta ključno edukovati djecu o odgovornom ponašanju prema prirodi. "Kroz korišćenje ovih kompostera, djeca će naučiti kako organski otpad može da postane dragocjen resurs, umjesto da završi na deponijama," rekla je ona.

U Predškolskoj ustanovi "Mladost" izrazili su zahvalnost na ovoj donaciji, ističući da će komposter biti korišćeni u okviru edukativnih radionica o ekologiji. Vaspitači će zajedno sa djecom pratiti proces razgradnje organskog materijala i koristiti kompost za gajenje biljaka u vrtićkim baštama, čime će se djeci približiti koncept kružnog ciklusa u prirodi. „Našim projektom je planirana i posjete predstavnika JKP „Čistoća“ i ostalim vrtićima kako bi im pokazali kako mi zajedno sa našom djecom na konkretan način kopostiramo i kako se djeca kroz rad uče o ovoj važnoj temi. Odnosno šta su oni to naučili i na koji način se bio otpad sakuplja“, kazala je pedagog Predškolske ustanove „Mladost“ Selma Hodžić. Centar za djecu i mlade "Duga" organizovala Eko festival u Gradskom parku u Novom Pazaru, pod sloganom "Cvijet za ljepši svijet"

Centar za djecu i mlade "Duga" organizuje Eko festival u Gradskom parku u Novom Pazaru, pod sloganom "Cvijet za ljepši svijet". Ovaj festival se održava već sedam godina i postao je tradicionalni. U 2024. godini održan je sedmi po redu festival. Iz ovog Centra su kazali da je raznovrstan i sadržajan program ovog sedmog po redu festivala, pokazao brigu, proaktivan i kreativan odnos prema životnoj sredini.

"Ekologija je nauka koja se tiče očuvanja i zaštite životne sredine, ali i društveni proces, što znači da moramo raditi na tome da zajednički mijenjamo ekološku svijest, da razumijemo, verifikujemo i na kraju mijenjamo ponašanje, kako bismo sačuvali ono što imamo za nas i za buduće generacije. Kada smo ustanovili ovaj festival prije šest godina, ideja je bila da kroz kreativne umjetničke prakse aktualizujemo i učinimo zanimljivijom mladima temu ekologije, da ih odgajamo i edukujemo u duhu ekološke kulture", rekla je direktorka Centra Fatima Durović.

Javno komunalno preduzeće (JKP) "Gradska čistoća" po treći put je na ovakvom festivalu dalo doprinos kroz edukativni program o sistemu recikliranja.

Uz štand Gradske čistoće bio je i izložbeni štand Škole za dizajn tekstila i kože, na kom su izložene torbe i različiti predmeti, koje su izradili učenici te škole od reciklabilnog materijala.

ZAKLJUČAK

Ekološko vaspitanje i obrazovanje predstavljaju ključne aspekte u razvoju ekološke svijesti kod djece predškolskog uzrasta, posebno u specifičnom kontekstu Sandžaka. Kroz različite aktivnosti i programe, djeca stiču ne samo teorijska znanja, već i praktične vještine koje ih povezuju sa prirodom i podstiču na odgovorno ponašanje prema životnoj sredini. Ova svijest je od suštinskog značaja za formiranje generacija koje će biti u stanju da se suoče sa ekološkim izazovima i aktivno učestvuju u očuvanju prirodnih resursa. U radu su predstavljeni osnovni elementi ekološke svijesti, kao i uloga škole i zajednice u procesu obrazovanja. Praktične akcije i saradnja između različitih institucija, kao što su predškolske ustanove, javna preduzeća i ekološka udruženja, doprinose jačanju ekološke svijesti i aktivizma među mladima, a posebno među predškolicima. Ove aktivnosti ne samo da podižu svijest o ekološkim pitanjima, već i stvaraju zajednicu koja se zajednički bori za očuvanje životne sredine.

Ove akcije i manifestacije pokazuju angažovanost i želju građana Novog Pazara da aktivno učestvuju u očuvanju životne sredine i stvaranju boljeg sutra. Kroz kontinuiranu posvećenost i angažovanje svih aktera u društvu, možemo osigurati zdraviju i održiviju budućnost za djecu u Sandžaku i šire, stvarajući tako temelje za odgovorno ponašanje prema životnoj sredini koje će se prenositi na buduće generacije.

Na kraju, ekološko vaspitanje i obrazovanje su procesi koji zahtijevaju kontinuiranu posvećenost i angažovanje svih aktera u društvu. Samo zajedničkim naporima možemo osigurati zdraviju i održiviju budućnost za djecu u Novom Pazaru, Sandžaku i šire, stvarajući tako temelje za odgovorno ponašanje prema životnoj sredini koje će se prenositi na buduće generacije.

LITERATURA

1. Myers, Our awareness of ourselves and our environments, (Myers, 1998, p. G-3)
2. Hobson, J.A. and Stickgold, R. (1995). The conscious state paradigm: A neurocognitive approach to waking, sleeping, and dreaming. In M.S. Gazzaniga (ed.), *The Cognitive Neurosciences*. Cambridge, MA: MIT Press
3. Šušnjić Đ., (1998:312), *Religija*, Čigoja, Beograd 1998.
4. Prodanović T., (1995:104), *Socijalna ekologija*, Učiteljski fakultet u Učicu, Užice 1995.
5. Kundačina M., (1998 : 45) Činioci ekološkog vaspitanja i obrazovanja učenika, Učiteljski fakultet u Učicu, Užice 1998.
6. Kundačina M., (1998: 30), Činioci ekološkog vaspitanja i obrazovanja učenika, Učiteljski fakultet u Učicu, Užice 1998.
7. Kundačina M., (1998 : 49), Činioci ekološkog vaspitanja i obrazovanja učenika, Učiteljski fakultet u Učicu, Užice 1998.

8. Lugić Z., Ekološko vaspitanje i obrazovanje u osnovnim i srednjim školama u republici srpskoj, Prvi Međunarodni kongres ekologa“Ekološki spektar 2012“, Banja Luka
9. UN, Report of the United Nations Conference on Environment and Development – Rio Declaration on Environment and Development, Rio de Janeiro, 1992.
10. Decleris, M, The Law of Sustainable Development – General Principle, European Commission
11. Sustainable Development Education, Panel(1999)
12. Radonjić, S., Matanović, V.: Osnovi ekologije i zaštite životne sredine, 3M Makarije, Podgorica, 2006., str. 112.